

Determinación de parámetros para mejorar el efecto bactericida de nanopartículas de Ag/TiO₂ contra *Escherichia coli*

M. A. Olivares Ramírez¹, L. López Zamora^{1*}, J. A. González Calderón²,

¹ Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, División de Estudios de Posgrado e Investigación,, Oriente 9 No. 852 Emiliano Zapata, Orizaba, Veracruz, México

² Cátedras Conacyt-Instituto de Física, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Av. Manuel Nava #6, Zona Universitaria, San Luis Potosí, S. L. P. México

* llopezz@orizaba.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

La presente investigación muestra la implementación de metodología de superficie de respuesta con un diseño experimental de tipo central compuesto para hallar y comparar las condiciones que favorecen la inhibición de *Escherichia coli* con nanopartículas de TiO₂ silanizado con 3-Aminopropiltriethoxisilano (APTES) y dopado con Ag. Las variables manipuladas son pH, concentración de AgNO₃ (% p/p) y TiO₂ en solución (g/250 mL), siendo la variable de respuesta la zona de inhibición presentada por el microorganismo aplicando el método de difusión en placa. Se encontró un incremento del 28.63% de la zona de inhibición en *E. coli* modificando la concentración de AgNO₃ y la cantidad de NPs de TiO₂ en solución. Mediante análisis estadístico se determinó que la inhibición de *E. coli* se beneficia a concentración de AgNO₃ 20% p/p con 3 g de TiO₂ silanizado y 10 en valor de pH, logrando una zona de inhibición de hasta 14 mm.

Palabras clave:

Plata metálica, Silanización, Antibacterial, Nanopartículas

Abstract

The present investigation shows the implementation of the response surface methodology with an experimental design of the central composite type to find and compare the conditions that favor the inhibition of *Escherichia coli* with nanoparticles of TiO₂ silanized with 3-Aminopropyltriethoxysilane (APTES) and doped with Ag. The manipulated variables are pH, AgNO₃ concentration (% w/w) and TiO₂ in solution (g/250 mL), the response variable being the zone of inhibition presented by the microorganism, applying the plate diffusion method. An increase of 28.63% of the zone of inhibition in *E. coli* was found modifying the concentration of AgNO₃ and the amount of NPs of TiO₂ in solution. By statistical analysis it was determined that the inhibition of *E. coli* benefits at a concentration of 20% w/w AgNO₃ with 3 g of silanized TiO₂ and 10 in pH value, achieving an inhibition zone of up to 14 mm.

Key words:

Metallic silver, Silanization, Antibacterial, Nanoparticles

Introducción

El dióxido de titanio (TiO₂) es de los materiales más reportados que han sido utilizados por diversos investigadores [1]. Esto es atribuido a las propiedades tan interesantes que posee, como la hidrofobicidad, distribución adecuada en disolventes poliméricos, tendencia a la absorción de grupos hidroxilo (-OH), resistencia a la fotocorrosión, estable en soluciones acuosas, actividad fotocatalítica bajo irradiación ultravioleta, no toxicidad, estabilidad química, biocompatibilidad, bajo costo y es abundante en la naturaleza [2-10]. El interés en los nanomateriales basados en TiO₂ crece constantemente en vista de sus propiedades fisicoquímicas. La desinfección UV/TiO₂ es una de las tecnologías más efectivas en el campo del tratamiento de agua, especialmente la eliminación de coliformes fecales (por ejemplo, *Escherichia coli*) en el agua potable [4]. Su uso como agente antibacteriano le otorga un gran auge para aplicaciones en diversos campos [11-13].

Se ha reportado que la modificación de TiO₂ con metales de transición (incluidos la plata, el platino, el rutenio y el paladio) [4, 14] es un proceso interesante [10], no solo porque el TiO₂ es un material con propiedades deseables, sino también porque la Ag en particular, muestra algunas actividades únicas en detección química y biológica en comparación con otros metales nobles, además existen reportes que describen la mejora de la

propiedad antibacteriana del compuesto TiO_2/Ag [4-5, 7, 12, 15-16]. En comparación con agentes antibacterianos orgánicos como clorhexidina, colágeno, cloroxilenol y poli (hexametilenguanida), las nanopartículas antibacterianas inorgánicas como Ag ha atraído más atención debido a su mayor relación superficie/volumen (esto genera nuevas propiedades mecánicas, químicas, eléctricas, ópticas y magnéticas las cuales son diferentes a sus propiedades generales) [7], buena estabilidad, actividad fotocatalítica, bajo riesgo de producir cepas resistentes y toxicidad comparativamente baja para las células humanas [5, 12]. Las nanopartículas de plata (AgNPs) son las más ampliamente examinadas debido a la no toxicidad del Ag^+ activo para las células humanas y su excelente actividad antibacteriana. Se ha demostrado que Ag^+ puede interactuar con las células bacterianas, lo que lleva a un aumento de la permeabilidad de la membrana, la degradación de las moléculas de lipopolisacárido, causando daños a la membrana externa bacteriana [17].

La preparación de nanocompuestos de óxido de metal adecuados para materiales antibacterianos, se logra dispersando las nanopartículas de manera adecuada que, debido a la relación superficie/tamaño de partícula, tienden a aglomerarse fuertemente. Para esto se recomienda el uso de agentes de acoplamiento en la modificación superficial de las nanopartículas. Una modificación de superficie idónea conduce a una mejor dispersión y compatibilidad entre las mismas, y por la formación de interacciones físicas y químicas se garantiza una unión química duradera entre las dos fases [18-19]. Por otro lado, se ha informado de diversos métodos para la preparación de nanopartículas de TiO_2/Ag , como el método sol-gel, anodización electroquímica y la síntesis térmica. Sin embargo, los reactivos tóxicos, la irradiación ultravioleta e instrumentos complejos deben usarse durante estos procesos [20]. El proceso de silanización de nanopartículas o superficies con 3-Aminopropiltriétoxissilano (APTES) se realiza a menudo con disolventes altamente contaminantes, como el tolueno o xileno, debido a la gran cantidad de APTES que logra reaccionar en la superficie del TiO_2 . El presente trabajo describe la modificación superficial del TiO_2 con APTES utilizando etanol como medio de reacción, evitando así el uso de disolventes contaminantes, además sugiere una ruta económica y amigable con el medio ambiente, tal como lo describe [18].

Diversas investigaciones hablan sobre la síntesis y uso de nanopartículas de TiO_2/Ag como agente antibacteriano [4-5, 7, 15-16], sin embargo limitantes relacionadas con la adecuada deposición del metal, el método de deposición, la dispersión de nanopartículas y las condiciones para inhibir de mejor manera microorganismos sugieren una búsqueda para hallar estas cuestiones. Por lo tanto, en este trabajo se buscó determinar bajo qué condiciones de los parámetros establecidos se garantiza una mayor inhibición de *Escherichia coli*, considerando pH, concentración de AgNO_3 (% p/p) y cantidad de TiO_2 en solución (g/250 mL) en el proceso de deposición de nanopartículas de Ag sobre el TiO_2 silanizado con APTES produciendo el nanocompuesto TiO_2/Ag con propiedades antibacterianas mejoradas, las cuales se evaluaron por medio de la metodología de superficie de respuesta con un diseño experimental de tipo central compuesto. La preparación de plata metálica en la superficie de TiO_2 se basó en la ruta de reducción química de AgNO_3 en medio acuoso. El uso de partículas de TiO_2 fase rutilo (R-104) se debe a que, en comparación con TiO_2 fase anatasa (P-25), resulta más factible económicamente y por la disponibilidad con la que se tiene de este óxido, además se han realizado pruebas de su aplicación en polímeros y no existe diferencia significativa respecto a la funcionalización (con ácidos) en la cristalización y en las propiedades mecánicas [18, 21-23].

Metodología

Materiales

Nanopartículas (NPs) de TiO_2 con estructura cristalina de rutilo, con diámetro aproximado de 350 nm DuPont (R-104 DuPont, México), Agente de acoplamiento 3-Aminopropiltriétoxissilano (APTES) al 99% de Sigma Aldrich, (México) y Nitrato de plata (AgNO_3) de J.T. Baker.

Diseño experimental

Un Diseño Central Compuesto (CDC) de tres factores se planteó para estudiar el proceso de deposición de nanopartículas de Ag en TiO_2 , a fin de determinar la influencia de cada uno de los factores considerados. El CDC es un diseño factorial o factorial fraccionado con puntos centrales, ampliado con un grupo de puntos axiales que permiten estimar la curvatura, se utilizan para estimar eficientemente los términos de primer orden y segundo orden y para modelar una variable de respuesta con curvatura al agregar puntos centrales y axiales a un diseño factorial previamente ejecutado [24]. Las variables evaluadas fueron pH (X_1), Concentración de AgNO_3 con respecto al TiO_2 (X_2) y cantidad de NPs de TiO_2 en solución (X_3) teniendo como variable de respuesta, la zona de inhibición de los discos sobre la placa (halos medidos en mm) de cada una de las

unidades experimentales, con el fin de demostrar que existe influencia significativa de dichas variables en la inhibición de *Escherichia coli*. La matriz estudiada para este CDC se muestra en la Tabla 1.

Análisis estadístico

El Software estadístico MINITAB 2017 (versión 17.1; MINITAB Inc., State College, PA, USA) se usó para el análisis de datos, modelos de predicción y construcción de las gráficas de superficie y contorno. La exactitud de las ecuaciones polinomiales fue expresada por R^2 (coeficiente de determinación) y su significancia estadística fue verificada por la prueba F a un nivel de confianza del 95%.

Tabla 1. Niveles del diseño experimental de las variables estudiadas

VARIABLE (UNIDADES)	FACTORES	NIVELES		
		(-1)	0	(+1)
pH	X_1	8	10	12
Concentración de $AgNO_3$ con respecto al TiO_2 (% p/p)	X_2	4	7	10
Cantidad de TiO_2 en solución (g/250 mL)	X_3	3	5	7

Modificación superficial de nanopartículas de TiO_2 con APTES

La incorporación del agente de acoplamiento (APTES) de manera superficial en el TiO_2 se le conoce como silanización. La mejor ruta de acoplamiento para la modificación de NPs de TiO_2 [18], requiere 1 mL de APTES y 100 mL de etanol por cada 5 g de TiO_2 a modificar. Para la incorporación del TiO_2 en Etanol se intercalaron 30 min de agitación en una parrilla de agitación magnética (Thermo Scientific, Cimarec) con 30 min de sonicado a 60 Hz en un baño ultrasónico (Bransonic, modelo 5510R-MT), hasta completar un tiempo total de 2.5 h. Posteriormente, se añadió el APTES y en un intervalo de 10 min se agregó 1 mL de agua para permitir la hidrólisis en la reacción, esta mezcla se dejó en agitación a 400 rpm por 6 h más. La muestra silanizada se sometió a secado en horno a 80 °C por 3 h. El material seco fue almacenado en viales para su posterior caracterización y uso.

Proceso de dopaje de TiO_2 con Ag por reducción de $AgNO_3$

La preparación de plata metálica en la superficie de TiO_2 se basó en la ruta de reducción química de $AgNO_3$ propuesta por [16]. La cantidad de TiO_2 (sólidos totales), el pH y la concentración Ag/TiO_2 (relación peso/peso) fue de acuerdo al diseño experimental propuesto. La suspensión acuosa de NPs de TiO_2 se preparó añadiendo la cantidad requerida del mismo a 250 mL de agua desionizada seguido de sonicación durante 10 min, calentándola a 80 °C con agitación vigorosa en una parrilla magnética. Una vez que se alcanzó la temperatura, se añadió a la suspensión la cantidad requerida de $AgNO_3$ para obtener la concentración deseada, manteniendo el calentamiento y la agitación, se ajustó el pH requerido de la suspensión con NaOH 0.5 M, la suspensión a 80 °C se mezcló durante 2 h. Esta solución se colocó en tubos falcon para posterior centrifugación, realizando dos lavados con agua destilada para remover agentes sin reaccionar. La mezcla obtenida se sometió a secado en un horno de convección (Lab-Line Instruments, modelo 3471) a 80 °C durante 12 h.

Prueba antibacteriana

Se realizó la prueba de sensibilidad utilizando el método de difusión en placa, es una modificación de la técnica descrita por [28].

Resultados y discusión

Diseño experimental y Metodología de superficie de respuesta

La aplicación del diseño experimental CDC junto con la metodología de superficie de respuesta (MSR) permitió establecer las condiciones que representan una mayor inhibición de *Escherichia coli* frente al uso de nanopartículas de TiO_2 modificadas y dopadas con Ag como agente antibacteriano. La zona de inhibición, es decir, los halos presentes en la placa de *E. coli* (mm) obtenidos mediante el diseño CDC, presentan una

longitud del halo entre 6.79 y 8.53 mm. La metodología de superficie de respuesta (MSR) aplicada a los resultados obtenidos a partir de las condiciones planteadas en la Tabla 1, generó el polinomio de regresión de segundo orden (Ec. 1), representa la relación empírica entre la longitud de los halos de inhibición con *Escherichia coli* y las variables independientes consideradas en el CDC.

$$y = 11.29 - 0.763x_1 - 0.019x_2 - 0.076x_3 + 0.0412x_1^2 - 0.0135x_2^2 - 0.0127x_3^2 + 0.0050x_1x_2 - 0.0017x_1x_3 + 0.0253x_2x_3 \quad (1)$$

La significancia estadística de los coeficientes se evaluó por medio de la prueba t Student's y el valor p. En la Tabla 2 se muestran las variables y las interacciones que tienen mayor influencia en el proceso de dopaje en la inhibición de *E. coli*. La selección de la variable significativa se tomó como referencia del valor de probabilidad p, que, cuando este es menor a 0.05 indica que el efecto es significativo con un 95% de confianza. Sin embargo, para este caso, ninguna variable resultó significativa estadísticamente, debido a que el valor del estadístico p se encuentra por encima del valor mencionado. El factor de más peso en el presente diseño experimental se atribuye al pH, siendo el menos influyente la cantidad de TiO₂ que se utiliza en la solución. El modelo polinomial obtenido (Ec. 1) muestra un ajuste de datos experimentales de solo el 53%, debido a que el coeficiente de determinación (R²) tiene un valor de 0.53, lo que implica que el 47% de la variación total no es explicada por el modelo.

Tabla 2. Significancia de los coeficientes de regresión de la evaluación de *Escherichia coli*

Variable	Coefficiente de regresión	Valor de t-student	Valor p
Intercepción	11.29	49.74	0
X ₁	-0.763	1.77	0.107
X ₂	-0.019	-0.96	0.359
X ₃	-0.076	-0.87	0.404
X ₁ ²	0.0412	1.71	0.119
X ₂ ²	-0.0135	-1.26	0.236
X ₃ ²	-0.0127	-0.53	0.609
X ₁ X ₂	0.0050	0.23	0.821
X ₁ X ₃	-0.0017	-0.05	0.959
X ₂ X ₃	0.0253	1.17	0.269

El análisis de la superficie de respuesta (Figura 1), muestra el comportamiento de las diferentes interacciones de efectos sobre la longitud de los halos de inhibición de *E. coli*. El mayor tamaño de los halos se da a niveles altos, superiores a 13 para el caso de pH, y a niveles bajos para las otras dos variables, 3 g de sólidos de TiO₂ en solución, mientras que para la concentración de AgNO₃ se requiere 4% p/p. A estas condiciones se obtendría un halo de inhibición de alrededor de 9 mm.

A partir de la gráfica de contorno, Figura 2, se determinaron los rangos más adecuados de trabajo para este microorganismo, siendo para el pH un valor entre 12 y 13, utilizando una cantidad de TiO₂ entre 2 y 3 g, en tanto que el rango de la concentración de AgNO₃ abarca una región por debajo de 4% p/p.

De los resultados obtenidos, se estableció un segundo diseño experimental CDC equirradial con dos factores, considerando como variables Concentración de AgNO₃ con respecto al TiO₂ (X₁) (25, 35 y 45 % p/p) y la cantidad de NPs de TiO₂ en solución (X₂) (3, 5 y 7 g/250mL), siendo el pH constante en 10 y con la misma variable de respuesta, la zona de inhibición. El rango del halo de *E. coli* de este segundo diseño planteado, se encuentra entre 6.6930 y 10.9737 mm, que, en comparación con el primer CDC (6.7915 - 8.5311 mm), existe un incremento del 28.63% de la longitud del mayor halo obtenido en la inhibición del Diseño 2.

Figura 1. Superficies de respuesta de la evaluación de *E. coli*, a) Concentración de AgNO₃ (% p/p) vs Sólidos de TiO₂ (g), b) pH vs sólidos de TiO₂ (g), c) pH vs Concentración de AgNO₃ (% p/p).

Figura 2. Gráficas de contorno de la evaluación de *E. coli*, a) Concentración de AgNO₃ (%p/p) vs Sólidos de TiO₂ (g), b) pH vs Sólidos de TiO₂ (g), c) pH vs Concentración de AgNO₃ (%p/p).

La Tabla 3 muestra las variables y las interacciones presentes en el proceso de dopaje en la inhibición de *Escherichia coli*. Como resultado de este Diseño 2, ninguna variable se consideró estadísticamente significativa, debido a que el valor del estadístico p es superior de 0.05 para todos los factores.

Tabla 3. Significancia de los coeficientes de regresión de la evaluación de *E. coli* del segundo diseño experimental de dos factores.

Variable	Coefficiente de regresión	Valor de t-student	Valor p
Intercepción	0.9	14.80	0.000
X_1	0.511	0.35	0.737
X_2	0.03	-0.90	0.396
X_1^2	-0.00645	-1.17	0.281
X_2^2	0.003	0.02	0.986
X_1X_2	-0.0083	-0.23	0.826

Por medio de la metodología de superficie de respuesta (MSR) se obtuvo la función de la respuesta (longitud de los halos de inhibición en *Escherichia coli*) denotada por una ecuación cuadrática de segundo grado (Ec. 2) que considera implícitamente las variables consideradas. El modelo cuadrático exhibe un coeficiente de determinación (R^2) de 0.25, lo que implica que no es un modelo aceptable para la predicción de la longitud de la zona de inhibición.

$$y = 0.9 + 0.511x_1 + 0.03x_2 - 0.00645x_1^2 + 0.003x_2^2 - 0.0083x_1x_2 \quad (2)$$

En la gráfica de superficie de respuesta (mostrada en la Figura 3), se observó que la mayor longitud de halo de inhibición en *E. coli* se obtuvo a una concentración de AgNO_3 de 25% p/p con una cantidad de 3 g de TiO_2 en solución, a estas condiciones se obtiene una inhibición máxima de hasta 14 mm. La Figura 4 muestra la gráfica de contornos, de esta misma se determinaron los rangos más adecuados para trabajar este microorganismo, es recomendable trabajar con una concentración de AgNO_3 en un rango entre 20-25 % p/p aproximadamente en conjunto con una cantidad de TiO_2 entre 3 y 4 g.

Figura 3. Superficie de respuesta de la evaluación de *E. coli*, Concentración de AgNO_3 (%p/p) vs Sólidos de TiO_2 (g).

Figura 4. Gráfica de contorno de la evaluación de *E. coli*, Concentración de AgNO_3 (%p/p) vs Sólidos de TiO_2 (g).

Por medio de la implementación del Diseño 2 en *Escherichia coli* se determinó que trabajar a una concentración de AgNO_3 20% p/p con cantidades de TiO_2 silanizado de 3 g y 10 en valor de pH, se logra una zona de

inhibición de hasta 14 mm. El análisis estadístico de este Diseño 2 permitió conocer que, de las dos variables consideradas, la que tiene una mayor influencia en el proceso es la cantidad de TiO_2 que se lleva a solución acuosa; sin embargo, la efectividad de este material aumentó en un 28.63% la longitud del halo de inhibición en el microorganismo en comparación con el primer diseño experimental propuesto, mismo que se logró al modificar el rango de concentración de AgNO_3 con el que se trabajó (concentraciones más altas). La inhibición de *E. coli* se benefició al aumentar la concentración de Ag en las partículas de TiO_2 , en donde se comprobó que concentraciones de AgNO_3 por encima de 35% p/p no tienen impacto importante en la inhibición tal como lo reportó [16]. De lo anterior mencionado se encontró un aumento de cerca del 200% en la inhibición de la misma cepa bacteriana, dado que en nanofibras de policaprolactona modificadas con Ag y TiO_2 (PCL/ TiO_2 -Ag) se mostró un impacto de 97.6 mm en el diámetro de la zona de inhibición [25]. En comparación con otros trabajos relacionados, se obtuvieron resultados semejantes respecto a la zona de inhibición. Hassanien y Khatoon [26], evaluaron la actividad antibacteriana de Ag-NPs sintetizadas a diferentes concentraciones, encontrando que, a 100 mg/L presentaron una longitud de halo de 14.5 mm en la misma cepa bacteriana. Así mismo, Dhanalekshmi y Meena [7] prepararon nanopartículas de Ag- TiO_2 mediante reducción simultánea de AgNO_3 junto con hidrólisis de isopropóxido de Ti (IV), al trabajar con *E. coli* encontraron una zona de inhibición de aproximadamente 14 mm a una concentración de 600 $\mu\text{g/mL}$. De la misma manera, Alimunnisa et al [15] trabajaron un material parecido Ag- SiO_2 sintetizado por el método de Stober, encontraron una zona de inhibición máxima para el mismo microorganismo de 16 mm a una concentración de 1000 $\mu\text{g/mL}$. Ali et al [5] sintetizaron nanopartículas de TiO_2 dopado con Ag por método sol-gel, encontrando una zona de inhibición de 26.4 mm a una concentración molar de 8%. El trabajo de Nageswara et al [27] encontró que trabajar nanopartículas de Ag/ TiO_2 sin modificar, utilizando extracto acuoso de Acacia nilotica como bio-reductor, se logra una zona de inhibición máxima en *E. coli* de 24 mm. Por otro lado, existe incremento en un 200% de la zona de inhibición que lo reportado por [1], quienes probaron el comportamiento antibacteriano de una membrana compuesta por Ag/ TiO_2 /PVC probada en la misma cepa bacteriana, reportando una longitud aproximada de 7 mm.

Conclusiones

En el trabajo actual se logró producir el nanocompuesto formado por TiO_2 (modificado superficialmente) dopado con Ag, mediante un proceso de dopaje económico y factible (Por reducción en medio acuoso de AgNO_3). Este material cuenta con propiedades para inhibir la bacteria *Escherichia coli*. Lo que convierte a este compuesto en un material con impacto antibacteriano prometedor en aplicaciones de alta resistencia, en el tratamiento de aguas, recubrimientos en películas, entre otros.

Referencias

- [1] N. Haghghat, V. Vatanpour, M. Sheydaei, and Z. Nikjavan, "Preparation of a Novel Polyvinyl Chloride (PVC) Ultrafiltration Membrane Modified with Ag/ TiO_2 Nanoparticle with Enhanced Hydrophilicity and Antibacterial Activities," *Sep. Purif. Technol.*, vol. 237, no. 15, p. 116374, 2019.
- [2] B. Moongraksathum and Y. Chen, "Anatase TiO_2 co-doped with silver and ceria for antibacterial application," *Catal. Today.*, vol. 310, no. 15, pp. 68–64, 2018.
- [3] V. Lionas, T. Georgakopoulos, N. Todorova, S. Karapati, K. Pomonis, and C. Trapalis, "Electron transport in surface modified TiO_2 nanoparticles," *Mater. Sci. Semicond. Process.*, vol. 83, pp. 63–69, 2018.
- [4] S. A. Amin, M. Pazouki, and A. Hosseinnia, "Synthesis of TiO_2 -Ag nanocomposite with sol-gel method and investigation of its antibacterial activity against *E. coli*," *Powder Technol.*, vol. 196, no. 3, pp. 241–245, 2009.
- [5] T. Ali, A. Ahmed, U. Alam, I. Uddin, P. Tripathi, and M. Muneer, "Enhanced photocatalytic and antibacterial activities of Ag-doped TiO_2 nanoparticles under visible light," *Mater. Chem. Phys.*, vol. 212, no. 15, pp. 325–335, 2018.
- [6] S. Angkaew and P. Limsuwan, "Preparation of silver-titanium dioxide core-shell (Ag@ TiO_2) nanoparticles: Effect of Ti-Ag mole ratio," *Procedia Eng.*, vol. 32, no. 3, pp. 649–655, 2012.
- [7] K. I. Dhanalekshmi and K. S. Meena, "Comparison of Antibacterial activities of Ag@ TiO_2 and Ag@ SiO_2 Core - Shell Nanoparticles," *Spectrochim. Acta Part A Mol. Biomol. Spectrosc.*, vol. 128, no. 5, pp. 887–890, 2014.
- [8] T. Pham and B. Lee, "Disinfection of Staphylococcus aureus in indoor aerosols using Cu- TiO_2 deposited on glass fiber under visible light irradiation," *Journal Photochem. Photobiol. A Chem.*, vol. 307–308, pp. 16–22, 2015.
- [9] J. Zhao, M. Milanova, M. M. C. G. Warmoeskerken, and V. Dutschk, "Surface modification of TiO_2 nanoparticles with silane coupling agents," *Colloids Surfaces A Physicochem. Eng. Asp.*, vol. 413, pp. 273–279, 2012.

- [10] M. K. Seery, R. George, P. Floris, and S. C. Pillai, "Silver doped titanium dioxide nanomaterials for enhanced visible light photocatalysis," *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry.*, vol. 189, pp. 258–263, 2007.
- [11] A. J. Haider, R. H. Anbari, and G. Kadhim, "Exploring potential Environmental applications of TiO₂ Nanoparticles," *Energy Procedia*, vol. 119, pp. 332–345, 2017.
- [12] M. Harikishore, M. Sandhyarani, K. Venkateswarlu, and T. A. Nellaippan, "Effect of Ag doping on Antibacterial and Photocatalytic Activity of Nanocrystalline TiO₂," *Procedia Mater. Sci.*, vol. 6, pp. 557–566, 2014.
- [13] S. Natarajan, M. Bhuvaneshwari, D. S. Lakshmi, P. Mrudula, N. Chandrasekaran, and A. Mukherjee, "Antibacterial and antifouling activities of Chitosan/TiO₂/Ag NPs nanocomposite films against packaged drinkin water bacterial isolates," *Environ. Sci. Pollut. Res.*, vol. 1, pp. 1–13, 2016.
- [14] W. Vallejo, C. Díaz U., K. Navarro, R. Valle, J. W. Arboleda, and E. Romero, "Estudio de la actividad antimicrobiana de películas delgadas de dióxido de titanio modificado con plata," *Acad. Colomb. Ciencias Exactas, Físicas y Nat.*, vol. 40, no. 154, pp. 69–74, 2016.
- [15] J. Alimunnisa, K. Ravichandran, and K. S. Meena, "Synthesis and characterization of Ag@SiO₂ core-shell nanoparticles for antibacterial and environmental applications," *J. Mol. Liq.*, vol. 231, pp. 281–287, 2017.
- [16] Z. V. Quiñones-Jurado, M. Á. Waldo-Mendoza, H. M. Aguilera-Bandin, E. G. Villabona-Leal, E. Cervantes-González, and E. Pérez, "Silver Nanoparticles Supported on TiO₂ and Their Antibacterial Properties: Effect of Surface Confinement and Nonexistence of Plasmon Resonance," *Mater. Sci. Appl.*, vol. 5, pp. 895–903, 2014.
- [17] M. Thukkaram, P. Cools, A. Nikiforov, P. Rigole, P. Van Der Voort, G. Du Laing, C. Vercruysse, R. Morent, L. De Wilde, P. De Baets, K. Verbeken, and N. De Geyter, "Antibacterial activity of a porous silver doped TiO₂ coating on titanium substrates synthesized by plasma electrolytic oxidation," *Appl. Surf. Sci.*, vol. 500, no. 15, p. 144235, 2020.
- [18] L. López-Zamora, H. N. Martínez-Martínez, and J. A. González-Calderón, "Improvement of the colloidal stability of titanium dioxide particles in water through silicon based coupling agent," *Mater. Chem. Phys.*, vol. 217, pp. 285–290, 2018.
- [19] B. Qiao, T. Wang, H. Gao, and Y. Jin, "High density silanization of nano-silica particles using γ -aminopropyltriethoxysilane (APTES)," *Appl. Surf. Sci.*, vol. 351, pp. 646–654, 2015.
- [20] Z. Lu, H. Fang, J. Jin, Y. Yi, K. Wang, L. Ming, and N. He, "A facile dopamine-assisted method for the preparation of antibacterial surfaces based on Ag/TiO₂ nanoparticles," *Appl. Surf. Sci.*, vol. 481, pp. 1270–1276, 2019.
- [21] J. A. Gonzalez-Calderon, J. Vallejo-Montesinos, A. Almendarez-Camarillo, R. Montiel and E. Pérez, "Non-isothermal crystallization analysis of isotactic polypropylene filled with titanium dioxide particles modified by a dicarboxylic acid," *Thermochimica Acta.*, vol. 631, pp. 8-17, 2016.
- [22] V. González-Rodríguez, D. L. Zapata-Tello, J. Vallejo-Montesinos, R. Zárraga Núñez, J. A. González-Calderon and E. Pérez, "Improving titanium dioxide dispersion in water through surface functionalization by a dicarboxylic acid," *Journal of Dispersion Science and Technology.*, vol. 40, pp. 1039-1045, 2018.
- [23] J. Vallejo-Montesinos, J. Gámez-Cordero, R. Zarraga, M. C. Pérez Pérez and J. A. Gonzalez-Calderon, "Influence of the surface modification of titanium dioxide nanoparticles TiO₂ under efficiency of silver nanodots deposition and its effect under the properties of starch–chitosan (SC) films," *Polymer Bulletin.*, vol. 77, pp. 107-133, 2020.
- [24] M. R. Spiegel, S. Lipschutz, and D. Spellman, *Análisis vectorial*, Segunda ed. México D.F.: Mc Graw Hill, 2009.
- [25] S. Karagoz, N. B. Kiremitter, M. Sakir, S. Salem, M. S. Onses, E. Sahmetlioglu, A. Ceylan, and E. Yilmaz, "Synthesis of Ag and TiO₂ modified polycaprolactone electrospun nano fibers (PCL/TiO₂ -Ag NFs) as a multifunctional material for SERS, photocatalysis and antibacterial applications," *Ecotoxicology and Environmental Safety.*, vol. 188, no. 30, p. 109856, 2019.
- [26] A. S. Hassanien and U. T. Khatoon, "Synthesis and characterization of stable silver nanoparticles, Ag-NPs: Discussion on the applications of Ag-NPs as antimicrobial agents," *Phys. B Phys. Condens. Matter*, vol. 554, pp. 21–30, 2019.
- [27] T. Nageswara, P. Babji, N. Ahmad, R. Ahmad, I. Hassan, S. Ali, and F. Mabood, "Green synthesis and structural classification of Acacia nilotica mediated-silver doped titanium oxide (Ag/TiO₂) spherical nanoparticles: Assessment of its antimicrobial and anticancer activity," *Saudi J. Biol. Sci.*, vol. 26, no. 7, pp. 1385-1391, 2019.
- [28] A. W. Bauer, W. M. Kirby, J. C. Sherris and M. Turck, "Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disk method", *Am J Clin Pathol*, vol. 45, no. 4, pp. 493-496, 1966.